

BIOLOGIYANI O'QITISHDA STEM DASTURIDAN FOYDALANISH**ENAZAROVA GO'ZALOY****ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI TABIIY FANLAR FAKULTETI
IV BOSQICH 401-GURUH TALABASI****MAMAJONOVA IQBOLOY****ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI TABIIY FANLAR FAKULTETI
IV BOSQICH 401-GURUH TALABASI****<https://doi.org/10.5281/zenodo.14059891>**

Annotatsiya: bu tezida STEM dasturi va uni o'quvchilarga bilim berishda qanday yengilliklar haqida yokida o'quvchilar eslab qolishi, yangi mavzularni ham amaliy ham nazariy jihatdan yaxshi o'zlashtirishlari uchun yaratilgan yangi o'qitish tizimi haqida.

Abstract: this thesis is about the STEM program and how it makes it easier for students to learn, or about a new teaching system created for students to remember and master new topics both practically and theoretically.

Аннотация: эта диссертация посвящена программе STEM и тому, как она облегчает обучение студентов, или о новой системе обучения, созданной для того, чтобы студенты запоминали и осваивали новые темы как практически, так и теоретически.

Kalit so'zlar: stem, metodologiya, eksperiment, analitik, laboratoriya, fotosintez, muhandislik.

Key words: stem, methodology, experiment, analytical, laboratory, photosynthesis, engineering.

Ключевые слова: стебель, методология, эксперимент, аналитическая, лаборатория, фотосинтез, техника.

STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) dasturi biologiya o'qitish jarayonida o'quvchilarga ilmiy va texnologik bilimlarni hayotiy amaliyot bilan bog'lash imkonini beradi.

Bu metodologiya orqali o'quvchilar analitik fikrlash, muammolarni hal qilish va ilmiy tadqiqotlar olib borish ko'nikmalarini shakllantiradi. Misol tariqasida, o'simliklarning fotosintez jarayonini o'rganishda texnologik dasturlar va muhandislik yechimlari yordamida laboratoriya sharoitlarida eksperimentlar o'tkazish mumkin.

Uning asosiy g'oyasi shundan iboratki, amaliyot nazariy bilimlar singari muhimdir. Ya'ni, o'rganish paytida biz nafaqat miyamiz bilan, balki qo'limiz bilan ham ishlashimiz kerak. Faqat sinf devorlarida o'rganish tez o'zgaruvchan dunyo bilan hamqadam emas. STEAM yondashuvining asosiy farqi shundaki, bolalar turli xil mavzularni muvaffaqiyatli o'rganish uchun ham miyani, ham qo'llarini ishlatadilar. Ular olgan bilimlarni o'zlari «uqib oladilar».

STEAM ta'lim muhitida bolalar bilimga ega bo'ladilar va darhol undan foydalanishni o'rganadilar. Shuning uchun, ular o'sib ulg'ayganlarida va hayotiy muammolarga duch kelganda, atrof muhitning ifloslanishi yoki global iqlim o'zgarishi bo'ladimi, bunday murakkab masalalarni faqat turli sohalaridagi bilimlarga tayanib va birgalikda ishlash orqali hal qilish mumkinligini tushunadilar. Bu erda faqat bitta mavzu bo'yicha bilimga tayanish yetarli emas.

References:

1. www.arxiv.uz
2. www.lex.uz
3. www.guldu.uz

